

A EFICÁCIA DO LASER NO PROCESSO ANALGÉSICO DA DOR EM INDIVÍDUOS COM ARTRITES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Edição 114 / 01/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7133486

Autores:

Victor Hugo de Oliveira Spindola¹

Juliana Ribeiro Magalhães²

RESUMO

Introdução: A artrite é uma doença inflamatória crônica que provoca a destruição das cartilagens, causando dor e limitação da qualidade de vida, sendo a artrite reumatóide responsável por atingir 1% da população mundial. **Objetivo:** Demonstrar a eficácia do laser de baixa intensidade na redução das dores de indivíduos com artrite. **Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados, PUBMED, e SCIELO, Livros e Revistas eletrônicas relativo aos anos de 2012 a 2022, utilizando os descritores: *artrites, artrite reumatóide, osteoartrite, laserterapia, dor, e processo inflamatório*, e seus correspondentes em inglês; **Resultados:** No total foram 137 artigos, onde 23 artigos que abordaram o tema foram selecionados e evidenciaram a importância da eficácia do laser no processo analgésico da dor.

Conclusão: os resultados demonstraram a redução da dor com ou sem terapia combinada de forma que as dosagens ≤ 18 joules, comprimento de onda < 904 nm e potência de saída entre 30 mW a 100 mW tiveram os melhores resultados para eficácia do laser na redução da dor.

Palavras-chave: Laserterapia; Artrites; Dor; Processo inflamatório.

ABSTRACT

Introduction: Arthritis is a chronic inflammation of the cartilage, which causes disease and the destruction of the quality of life, being rheumatoid arthritis responsible for 1% of the world population.

Objective: To demonstrate the efficacy of low-level laser in reducing pain in individuals with arthritis.

Methods: An integrative literature review was carried out in the PUBMED, PEDro, MEDLINE and SCIELO databases for the years 2012 to 2022, using as descriptors: *arthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, laser therapy, pain, and inflammatory process*, and their correspondents in English; **Results:** In total, there were 137 articles, where 23 articles that addressed the theme were selected and evidenced the

importance of laser efficacy in the analgesic process of pain. **Conclusion:** the results demonstrated pain

reduction with or without combination therapy so that dosages ≤ 18 joules, wavelength < 904 nm and output potentiator between 30 mW to 100 mW had the best results for laser efficacy in pain reduction.

Keywords: Laser therapy; Arthritis; Pain; Inflammatory process.

INTRODUÇÃO

A anatomia e fisiologia do sistema locomotor se refere aos tecidos e órgãos do corpo responsáveis pelo movimento, ou seja, pela formação do sistema musculoesquelético, que inclui os diferentes tipos de articulações que conectam ossos, músculos e cartilagens associados ao movimento (Farley et al 2012).

O sistema esquelético é um alicerce estrutural do corpo, sustentando os tecidos moles e fornecendo pontos de fixação para os tendões na maioria dos músculos esqueléticos, no qual, se juntam fazendo com que os músculos se unam, gerando o movimento (Tortora e Derrickson 2016).

De acordo com Duarte (2014), as articulações podem ser divididas pelo tipo de tecido que conecta entre os ossos ou as cartilagens. As articulações em que os ossos se juntam por um tecido conjuntivo fibroso, são denominadas articulações cartilagineas, e as articulações em que os ossos estão justapostos, separados por uma fenda articular e envolvidos por uma cápsula articular, são chamadas de articulação sinovial.

Para Tortora e Derrickson (2016), o tecido muscular esquelético tem fibras estriadas – que são claras e escuras e se alternam dentro das fibras, cilíndricas e longas. Essas fibras variam de tamanho e de forma geral são células polinucleadas cilíndricas com núcleos de periferia voluntárias pelo consciente. São ligados aos ossos através dos tendões e tem como função movimento, postura, produção de calor e proteção.

A artrite é uma doença inflamatória autoimune que afeta vários tecidos e órgãos, causando uma inflamação sinovial crônica, eventualmente levando à destruição das articulações, incapacidade crônica e redução da expectativa de vida como por exemplo a artrite reumatóide que afeta de 0,5 a 1% da população mundial e de frequência maior em indivíduos com faixa etária de 40 a 60 anos (Song e Lin, 2016). A prevalência da artrite reumatóide no Brasil em adultos variou de 0,2% a 1% que corresponde a 1,3 milhões de pessoas Costa et al (2014). A osteoartrite (OA), é também uma das doenças mais comuns das articulações, afetando quadril, joelhos, pés e mãos. Estima-se que só nos Estados Unidos, 36,4% dos indivíduos com mais de 60 anos podem ter essa doença. (Acta ortopédica Brasileira, 2013).

De acordo com o Manual MSD (2020), a causa precisa da artrite é desconhecida, porém, alguns fatores podem contribuir para uma predisposição genética, principalmente, encontrada da população branca no locus HLA-DRB1 da classe II de antígenos e fatores ambientais desconhecidos como infecções virais ou tabagismo que influenciam o processo inflamatório articular.

Para Sokolove, Bromberg & Deane et al (2012), há um aumento de macrófagos na membrana sinovial da articulação alvo dos macrófagos e linfócitos e, assim, produzem citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias {p. ex tumor de necrose tumoral (TNF)-alfa, fator estimulante de colônia de macrófagos e granulócitos (GM-CSF), várias interleucinas, interferon-gama} na membrana do líquido sinovial, ocorrendo a liberação

de mediadores inflamatórios e de várias enzimas contribuindo para as manifestações sistêmicas e articulares como a destruição cartilaginosa e óssea.

A Sociedade brasileira de Reumatologia (2020) relata que os sintomas mais comuns da artrite são: dor, edema, rubor, rigidez, e fadiga. Com o passar do tempo, os indivíduos com artrite podem desenvolver deformidade nas articulações, principalmente, nas mãos e punhos. O exemplo clássico dessa deformidade é o desvio ulnar e hálux valgo.

Para Pisetsky(2017), os agentes da terapia agressiva T para T é a forma imediata para diminuir a inflamação e, assim, prevenir a destruição da articulação sem levar ao quadro da dor e incapacidade. Em geral, os agentes para tratar a artrite pode reduzir a inflamação, bloqueando os mediadores do sistema imunológico ou modulando o número ou propriedades funcionais das células imunológicas. Os agentes antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs) melhoraram os sinais e sintomas da artrite e reduzem a progressão dos danos. Estes agentes podem reduzir rapidamente a inflamação sendo um elemento importante na terapia agressiva precoce e fornecendo uma base para outros DMARDs.

De acordo com Costa et al.,(2014), o avanço da doença faz com que os indivíduos desenvolvam incapacidade em suas atividades de vida. No Brasil, estima-se que metade dos indivíduos com artrite reumatóide, após dez anos, serão incapazes de ter um trabalho em tempo integral com expectativa de vida reduzida de três para dez anos dependendo do grau de gravidade de tempo com a doença.

Wikenheisser et al.,(2019) acredita que pacientes adultos e crianças com artrite tem a ter a ter um uso precoce de medicamentos antirreumáticos(DMARDs). Geralmente esses pacientes tem considerável danos articulares, osteoporose, e qualidade de vida reduzida, além das desvantagens educacionais e de ofertas de emprego.

Segundo Ailioaie,c(in lasers in medicine ,science,and praxis,2009;chapter 32,pp.467- 505), a laserterapia representa uma excelente opção, pois é eficaz e oferece vantagens econômicas sobre a terapia medicamentosa, além de ter uma resposta mais rápida e positiva ao tratamento, sem efeitos colaterais como não ser invasiva e indolor.

Para Pinheiro, Almeida e Soares(2017), o laser de baixa intensidade estimula a membrana plasmática e as membranas mitocondriais induzindo a célula à biomodulação. Essa técnica passou a ser chamada de laserterapia. A absorção molecular dos efeitos da luz laser recebe um elevado aumento do metabolismo celular, caracterizando um estimulação de fotorreceptores na cadeia respiratória da mitocôndria, modificação nos níveis de ATP e desbloqueio na síntese de colágeno.

Segundo Ribeiro et al.,(2010), o que se configura laser de baixa intensidade e seus parâmetros de uso são:

1. Comprimento de onda: 632,8nm; 770nm;830nm e 904nm
2. Densidade de energia: Total de energia por unidade de área transferida a matéria(J/cm²)
3. Densidade de potencia: Potencia de saída por unidade de área mediada por W/cm²
4. Operação do laser: Contínuo ou pulsado
5. Frequência de pulso: Taxa de repetição do pulso
6. Número de tratamento : Tempo de exposição em segundos

Para Silva (2013) , o laser de baixa intensidade não deve passar da potencia máxima de 100mw. A potencia é fundamental para aplicação do tempo. Se um aparelho tem uma potencia de 50 mW, vai demorar o dobro do tempo de um aparelho de 100mW. Um outro exemplo se aplica para um aparelho 30mW ou 10mW, se o de 30mW consome 40 segundos para aplicar 4J, o de 10mW passará dos 420 segundos. Portanto, o efeito da laserterapia só atingirá sua finalidade quando não tiver alterações clinicas de temperatura sobre o efeito biológico.

O World Laser Therapy Association (2010), recomenda dosagens de uso do laser de baixa intensidade:

Tabela 1: Doses para laser de baixa intensidade com comprimento de onda 904nm

Artrites	Pontos ou cm²	Minuto total por dose	Observações
Dedos	1 - 2	1	
Pulso	2 - 3	2	
Articulação Úmero radial	2 - 3	2	
Cotovelo	2 - 3	2	
Articulação Glenomeral	2 - 3	2	Mínimo de 1J por ponto
Acromioclavicular	2 - 3	2	
Temporomandibular	2 - 3	2	
Coluna Cervical	4	4	Mínimo de 1J por ponto
Coluna Lombar	4	4	Mínimo de 1J por ponto
Quadril	2	4	Mínimo de 2J por ponto
Joelho Antero-medial	4 - 6	4	Mínimo de 1J por ponto
Tornozelo	2 - 4	2	

Fonte: Adaptado do waltpbm.or

Tabela 1: Doses de laser de baixa intensidade com comprimento de onda 780nm -820nm

Artrites	Pontos ou cm²	Minuto total por dose	Observações
Dedos	1 - 2	4	
Pulso	2 - 4	8	
Articulação Úmero radial	1 - 2	4	
Cotovelo	2 - 4	8	
Articulação Glenomeral	1 - 2	8	Mínimo de 4J por ponto
Acromioclavicular	1 - 2	4	
Temporamandibular	1 - 2	4	
Coluna Cervical	4 - 12	16	Mínimo de 4J por ponto
Coluna Lombar	4 - 8	16	Mínimo de 4J por ponto
Quadril	2 - 4	12	Mínimo de 6J por ponto
Joelho Antero-medial	3 - 6	12	Mínimo de 4J por ponto
Tornozelo	2 - 4	8	

Fonte: Adaptado do waltpbm.or

De acordo com Ribeiro et al.,(2010), para a dosimetria de uso do laser, devem ser observados diversos fatores como: condições do tecido, idade e condição sistêmica, anamnese e diagnóstico do indivíduo. A terapia a laser de baixa intensidade, não provoca nenhum efeito mutagênico resultante do comprimento de ondas de forma visível ou infravermelho, nem causa câncer, observando os limites de doses da terapia.

Para Cotler et al.,(2016), a dor muscular esquelética é motivo de falta número 1 para os trabalhadores nos Estados Unidos. Entre as principais causas das dores encontram-se indivíduos com artrite. Os estudos sobre o uso da terapia a laser de baixa intensidade nas dores musculoesqueléticas apontaram que baixas doses da luz demonstraram capacidade de curar a pele, nervos, tendões, cartilagens e ósseos, além da promoção do alívio da dor.

De acordo com a cruz lifecenter, a laserterapia reduz a inflamação e a dor associada a todos os tipos de artrite como artrite reumatoide e osteoartrite. A energia da luz absorvida pelas mitocôndrias (parte da célula que produz energia), alimenta muitas respostas fisiológicas positivas, resultando na reestauração do crescimento e função adequada das células.

Para Hamblin(2017), o laser de baixa intensidade diminui o potencial da membrana mitocondrial tendo a produção do ATP reduzida. O efeito mais imediato do nociceptor é o alívio da dor, que ocorre em pouco minutos sendo demonstrado pelo início temporizado de um bloqueio de condução somatossensoriais em potenciais evocados.

Mediante o exposto, tem se observado os estudos científicos sobre a laserterapia de baixa intensidade na redução das dores de indivíduos com doenças inflamatórias crônicas como as artrites. O tratamento do laser faz-se relevante para o atendimento dos indivíduos com artrite, pois com efeito analgésico sobre a

dor ,é provável maior engajamento dos indivíduos na resposta ao tratamento fisioterapêutico, melhorando as dores.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2012 a 2022.Foram pesquisadas as bases de dados PUBMED, SCIELO Org (*Scientific Eletronic Library Online*),LIVROS, e REVISTAS ONLINES no período de agosto a outubro de 2022. Utilizando a combinação dos seguintes descritores: laserterapia, artrites, dor, processo inflamatório e seus correspondentes em inglês.

Figura 1: Desenho Metodológico

Foram incluídos artigos que abordassem sobre a laserterapia no processo analgésico da dor associado ou não a outros tratamentos, efeitos do laser, fisiopatologia das artrites, pesquisas randomizadas e ensaios clínicos, monografias de autores conceituados, laserterapia em doenças inflamatórias, e excluídos artigos com laser de alta intensidade, duplicados, e de revisão de literatura. Seguindo os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 20 artigos que contemplam o desenho metodológico acima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme Paolillo et al.,(2014), os efeitos sinérgicos do uso do laser de baixa intensidade e ultrassom no alívio de dor em mulheres com osteoartrite segmentadas nas mãos tiveram efeitos positivos no limiar de dor. A diminuição a sensibilidade de dor foi a longo prazo. Nos parametros de uso do laser, a potencia de saída foi fixada em 100mW,levando um valor de energia de 18J por laser. Cinco pontos foram irradiados por mão , durante 3 minutos por ponto, e 15 minutos por sessão. A aplicação foi realizada uma vez por semana durante tres meses.

Segundo Attia et al.,(2016), os resultados dos efeitos antioxidantes e anti- inflamatórios terapêuticos de acunputura a laser em paciente com artrite reumatóide confirmaram a eficácia da acunputura a laser no alívio do estresse oxidativo e inflamação , sendo uma promessa na modalidade de tratamento para reduzir a dor e o sofrimento de pacientes com artrite reumatóide. Os parametros utilizados foram comprimento de onda 904nm, potencial de saída de 100mW, tempo de 1 minuto de irradiação , área aplicada de 1cm², tempo de energia em 6J/cm² .Foram usados em 30 pacientes com artrite reumatóide. 26 desses pacientes eram mulheres e 4 homens. O parâmetro mais importante no laser é a técnica de acupuntura com densidade energética de doses de 6 /cm² por ponto. Todos eram pacientes submetidos a tratamento com a droga antirreumática modificadora da doença (DMARD).

Para Felizatti et al.,(2019), o uso da laserterapia de baixa intensidade é sugerido como uma alternativa de curto prazo para reduzir a dor da artrite reumatóide e rigidez matinal. Os efeitos positivos do laser no tratamento da artrite reumatóide estão relacionados com a diminuição de prostaglandina E2 proteína , hiperemia e necrose. Os parametros utilizados nos ratos que foram induzidos com artrite foram: Comprimento de onda 830nm; modo contínuo;18j/cm², tempo de potência fixada em 40mW. Nos ratos com artrite induzida, o laser foi aplicado pontualmente na região patelar do joelho direito, após 7, 14 e 21 dias e depois sacrificados para análises histológicas posteriormente.

Carlos et al.,(2013), concluiu que a laserterapia de baixa intensidade foi efetiva para redução da inflamação no processo de reparo de cartilagem em ratos que tiveram artrite induzida no laboratório , sendo eficaz na redução da inflamação em locais de lesão e na inibição da ativação de proteases (gelatinase)sugerindo menos degradação de colágeno no tecido em modelo experimental de artrite aguda.

Para Baltzer, Ostapczuk e Stosch(2016), a laserterapia de baixa intensidade reduziu significativamente a dor sobre os efeitos da osteoartrite . Nesse estudo 34 pacientes se submeteram a aplicação do laser , sendo 16 deles portadores de osteoartrite. Alguns foram submetidos a 5 sessões, outros 7 e outros 10 sessões .O comprimento de onda escolhido foi 658nm e a potencia de saída em 40mW com densidade de energia de 25W/cm². No total 20 minutos foram usados por articulação com irradiações simultaneas.

De acordo com Cotler et al.,(2016), o uso da terapia a laser de baixa intensidade para dor musculoesquelética é benéfica para o alívio da dor e pode acelerar a capacidade do corpo de se curar. O laser tem fortes evidencias científicas básicas que apoiam seu uso no tratamento da dor . A eficácia do laser de parâmetros de irradiação (comprimento de onda, densidade de energis, parâmetros de pulso,energia total) devem estar nos melhores feixes com ondas de comprimento na faixa de 760nm- 850nm comm densidade de e 5mW/cm² com 5 cm de profundidade, com potência de feixe de 1 watt.

Para Hamblin (2017), na osteoartrite, artrite reumatóide e osteoartrose que são doenças inflamatórias a laserterapia de baixa intensidade na dose correta diminui o potencial da membrana mitocondrial (MMP) nos neuronios , tendo a produção de ATP reduzida . O efeito mais imediato do bloqueio é o alívio da dor , que ocorre em poucos minutos. Uma amostra viva de tecido sinovial inflamado foi removido cirurgicamente. Esses tecido inflamado recebera exposição de laser de baixa intensidade de 810nm, 448mW,25j cm/2 e 1cm/2 na área.causando um choque térmico na mitocôndria.

Segundo Dederich&Bushick, o efeito fotobiológico do laser altera o comportamento do fibroblasto , regulando sua proliferação , maturação, e locomoção. Muitos estudos falados corroboram com a eficácia na cicatrização, alívio da dor, e melhora da oxigenação local.

Tabela 3: A eficácia do laser no processo analgésico da dor

ANO	AUTOR	OBJETIVO	TIPO DE ESTUDO	RESULTADO
2014	Paolillo et al	Avaliar os efeitos sinérgicos do ultrassom e do laser de baixa intensidade com ou sem exercícios terapêuticos (TE) sobre dor e força de aderência em mulheres com osteoartrite manual.	Ensaio controlado randomizado	A terapia combinada do ultrassom com parâmetros de frequência:1MHZ, intensidade de 1W/cm(2), modo pulsado 1:1 + laser de potencia 100mW;18j e comprimento de onda de 600 a 1000nm, reduziu a dor em mulheres com osteoartrite manual.

2016	Attia et al	Investigar os efeitos da acupuntura a laser nos marcadores oxidativos e antioxidativos, bem como os marcadores inflamatórios e na atividade da doença dos pacientes com Artrite reumatóide	Triagem clínica	O laser acupuntura confirmaram a eficácia de reduzir a dor, inflamação em pacientes com artrite reumatóide expostos a radiação em comparação a antes do tratamento com laser acupuntura com dose de 6/cm2 por ponto
2016	Baltzer, Ostapczuk e Stoch	Examinar o efeito do laser nas doenças de Bouchard, e Osteoartrite de Heberden	Triagem clínica	Foi analisado o ganho da amplitude de movimento nas articulações com aplicação do laser após 7 sessões e verificado a diminuição da dor através da Escala visual analógica(EVA).
2016	Cotler et al	Rever o uso do laser de baixa intensidade para dor	Manuscrito do autor publicado por MOJ Orthop Rheumatol	Para o autor com os parametros definidos, a promoção será a cura, remodelação e redução da dor, edemas e relaxamento das fibras musculares
2019	Felizatti et al	Avaliar os efeitos do laser de baixa intensidade(830nm) na cartilagem articular em ratos wistar induzidos com artrite reumatóide	Ensaio controlado randomizado	O laser de 830nm com ratos induzidos com artrite, reduziu o processo inflamatório em relação ao grupo não tratado

2015	Meneses et al	Avaliar a eficácia do laser (904nm) associado a alongamento estático em pacientes com osteoartrite.	Protocolo de ensaio controlado randomizado	A associação mundial de laserterapia sugere uma duração de 2 ou 3 semanas ,porém, um grupo potencial envolvendo laser/placebo e alongamento e o tempo gasto não seria viavel com a prática clínica.
2013	Alves et al	Avaliar o efeito da laserterapia operando de 50mW e 100mW em inflamação articular em ratos induzidos de lesão inflamatória de osteoartrite	Estudo randomizado	O laser com potencia de saída de 50mW foi mais eficiente na modulação de mediadores inflamatórios (IL-1B,IL-6) e células inflamatórias (macrofagos e neutrofilos) tendo um diminuição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A laserterapia de baixa intensidade está se desenvolvendo cada vez mais em busca do aperfeiçoamento das dosagens para analgesia de individuos acometidos por dores crônicas provenientes da artrite. É necessário mais estudos isolados do laser como tratamento isolado em humanos, os efeitos do laser para pessoas com doenças neoplásicas, e o tempo de exposição do feixe de luz sobre o tecido biologico a longo prazo. Nota-se, porém, que os resultados demonstraram a redução da dor com ou sem terapia combinada de forma que as dosagens ≤ 18 joules, comprimento de onda $< 904\text{nm}$ e potencia de saída entre 30mW a 100mW tiveram os melhores resultados para eficácia do laser na redução da dor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARETA ORTOPÉDICA BRASILEIRA, 2013.

AILLIOE.L;LITSCHER.G.Molecular and cellular mechanisms of arthritis in children and adults:News perperspective on apllied photobiomodulation. **International Journal of Molecular Sciences,2020.**

ALVES.A;VIEIRA.R;JUNIOR.E;SANTOS.S;LIGEIRA.A;ALBERTINI.R;JUNIOR.J;CARVALHO.P.Effect of low-level laser therapy on the expression of inflammatory mediators and on neutrophils and macrophages in acute joint inflammation.**Arthtitis Research % Therapy,2013.**

ATTIA.A;IBRAHIM.F;EILATIF.N;AZIZ.S;ELWAN.A;AZIZ.A;ELGENDY.A;ELGENDER Y.F.Therapeutic antioxidant and anti-inflammatory Effects os laser acupunture on patientes with rheumatoid arthritis. **Wiley Periodicals INC, 2016.**

BALTZER.A;OSTAPCZUK.M;STOCH.D.Positive Effects of low-level laser therapy(LLT) on Bouchard's and Heberden's Osteoarthritis.**Lasers in Sugery and Medicine, 2016.**

CARLOS.F.;SILVA.M.;MELO.E.;COSTA.M.;ZAMUNER.S. Protective effect of low-level laser therapy (LLLT) on acute zymosan-induced arthritis. **Springer-Verlag London,2013.**

CRUZ LIFECENTER.COM

COSTA.J.;ALMEIDA.A.;JUNIOR.A.;CHERCHIGLIA.M.;ANDRADE.E.;ACURCIO.F.Tratamento da artrite reumatoide no sistema unico de saúde: gastos com infliximabe em comparação com medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos,2003 a 2006. **Cadernos de saúde publica**, 2014.

COTLER.H.;CHOW.R.;HAMBLIN;CARROLL.J.The use of low level laser therapy (LLT) for musculoskeletal pain. **MOJ Orthop Rheumatol**,2015.

DUARTE.H.E.Anatomia humana;1 ed.Florianopolis,2014.

FARLEY.A.;MACLAFFERTY.R.;HENDRY.C. The anatomy and physiology of the locomotor system. Nursing standard.27,7,35-43.**Art&Science**,2012.

FELIZATTI.A.;BOMFIM.F.;BOVO.J.;ARO.A.;AMARAL.M.;ESQUISATT.M..Effects os low level therapy on the organization of articular cartilage in an experimental microcrystallinne arthritismodel. **Springer-Verlag London**,2019.

HAMBLIN.Fotobiomodulação ou laserterapia de baixa intensidade, 2017.

MANUAL MSD, 2020.

MENESES.S.;HUNTER.D.;DOCKO.E.;MARQUES.A.Effects low-level laser therapy(904nm) and static scretching in patients with knee osteoarthritis: a protocol of randomised controlled trial. **BMC musculoskeletal Disorders**,2015.

PAOLILLO.A.;PAOLILLO.F.;JOAO.J.;JOAO.H.;BAGNATO.V. Synergic effects of ultrasound and laser on the pain relief in women with hand osteoarthritis. **Springer- Varlag London**,2014.

PINHEIRO.A.;ALMEIDA.P.;SOARES.P.Principios fundamentais dos lasers e suas aplicações. Biotecnologia aplicada a agroindustria;vol 4, 2017.

PISETSKY.D. Advances in the treatment of theumatoid arthritis:costs and challens.**Medicaljournal**,2017.

RIBEIRO A.C.;NOGUEIRA G.E.C.;MAYER M.P.A.;ANTONIAZII;J.H.;ZEZELL.D.M.. Laser methods in chemistry biology and medicine,2010. SILVA.R. Laserterapia, cap 6.**Omnipax Editora**,2013. SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA.ORG.BR

SOKOLOVE.J.;BROMBERG.J.;DEANE;LAHEY.L.;DERBER.L.;CHANDRA.P.;EDISON.J;GILLILAND.W;TIBSHIRANI.R ;NORRIS.J;HOLERS.V;ROBINSON.W.Autoantibody epitope spreading in the pre-clinical phase predicts progression to rheumatod arthritis. **Plos one**, 2012

SONG.X;LING.Q.Genomics, transcriptomics and proteomics to elucidate the pathogenesis of heumatoid arthritis. **Rheumatology International**, 2017.

TORTORA.G; DERRICKSON.B. Principios de anatomia e fisiologia. **Guanabara koogan**, 14º ed, 2016.

WORLD LASER THERAPY ASSOCIATION. Recommended treatment doses of low level laser therapy, 2010.

WICKENHEISSER.V.A;ZYWOT.E.M.RABJOHONS.E.M;LEE.H.H;LAWRENCE.D.S;TARRANT.T.K;Laser light therapy inflamamatory, musculoskeletal, and autoimmune disease.Curr.Allergy Asthma rep. 2019,19,37.

¹Acadêmico Finalista do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Manaus – FAMETRO

²Fisioterapeuta Mestre; Docente do Centro Universitário de Manaus – FAMETRO

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

